

ПРИЗВАНИЕ

Сагдуллаев А.С.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улутбека д.и.н., академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12678581>

Доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии имени Беруни, Рустам Хамидович Сулейманов является широко известным, крупным ученым. Его научные достижения в сфере археологии и истории признаны учёными в мировом масштабе.

Как-то давным-давно рассказывали, что в 1968 году, после успешной защиты Р.Х.Сулеймановым диссертации кандидата исторических наук по теме: «Грот Оби-Рахмат и опыт математическо-статистического изучения обирахматской культуры», один из видных знатоков археологии эпохи камня, заведующий сектором палеолита Ленинградского отделения Института археологии АН СССР В.П.Борисковский особо подчеркнул следующее: «Мировая наука до сих пор методику изучения эпохи каменного века заимствовала у французских археологов. Но, благодаря трудам Рустама Сулейманова, советская наука обогнала французскую на десять лет».

Со времени такой высокой оценки работы Рустама Хамидовича прошло более полвека, но он остаётся таким же, как и ранее, неутомимым, энергичным исследователем, который стремится всегда к поиску и новым археологическим открытиям.

Р.Х.Сулейманов получил фундаментальное высшее образование на кафедре археологии Средней Азии, созданной в 1940 году профессором М.Е.Массоном на историческом факультете Среднеазиатского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана). На кафедре были разработаны и читались специальные курсы по общей археологии, методике полевых исследований, четвертичной геологии, антропологии, эпиграфике и палеографии, нумизматике, этнографии, исторической топографии городов, истории искусств и архитектуры Средней Азии.

Особую роль в подготовке кадров–археологов играло участие студентов и аспирантов кафедры в работах Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции на городищах Старого Мерва. Надо отметить также участие Р.Х.Сулейманова в исследованиях Бухарской экспедиции под руководством академика Я.Г.Гулямова, по археологическому изучению памятников пустыни Кызылкум.

После завершения обучения в университете, научная деятельность Р.Х.Сулейманова была связана с Институтом истории и археологии АН УзССР и Институтом археологии, открытым в 1970 году в Самарканде. В течении 1987–1993 гг. Рустам Хамидович возглавлял этот институт. В то время начиналось широкое сотрудничество в археологии с зарубежными научными центрами.

Научная деятельность Р.Х.Сулейманова многогранна. Он является автором выдающихся археологических открытий в Центральной Азии. Результаты его исследований отражены в многочисленных научных публикациях, в том числе в разных странах. Можно привести примеры изучения учёным стоянок каменного века в Ташкентском оазисе и в долине Зарафшана, в Казахстане и Кыргызстане. В настоящее время исследования памятников эпохи камня под его руководством продолжаются в Южном Узбекистане.

Следует отметить, что в 70-е гг. прошлого века Р.Х.Сулейманов, наряду с видными учёными–выпускниками кафедры археологии Средней Азии (В.И.Сарианиди, Т.Ходжаниязов, З.А.Хакимов, Ш.Р.Пидаев), т.е., с представителями общей научной школы, проводил широкомасштабные исследования в составе Советско-Афганской археологической экспедиции, в том числе, участвовал в раскопках царских могил на Тиллятепа. Здесь были обнаружены драгоценные изделия, причём тысячи золотых предметов. Некоторые изделия Тиллятепа напоминали сокровища Амударьинского клада. В ведущих зарубежных газетах тогда подчеркивалось, что «найденные в Афганистане сокровища могут соперничать с сокровищами Тутанхамона».

Круг научных задач Р.Х.Сулейманова не ограничивался изучением какого-либо одного исторического периода или лишь отдельных археологических памятников. Его исследования имеют комплексный характер. Такой подход получил отражение в изучении им древнесогдийской культуры в долине Кашкадарьи, на примере реконструкции истории Карши–Насафа–Нахшаба–Никшапы на протяжении 2700 лет. Результаты этой большой кропотливой работы были обобщены в докторской диссертации Р.Х.Сулейманова «Культура древнего Согда» (1997 г.), а также в фундаментальной монографии «Древний Нахшеб. Проблемы цивилизации Узбекистана VII в. до н.э.–VII в. н.э.» (2000 г.).

Среди изученных Р.Х.Сулеймановым археологических объектов особый интерес представляют дворец и храм на городище Еркурган, находки здесь произведений художественной культуры, памятников искусства–древней скульптуры и живописи. Гораздо более ранними являются наскальные рисунки Сийпанташа, впервые открытые учёным в горах Зарафшанского хребта. В этом плане уникальным памятником является и Сеталактепа, изученный им в Бухарском оазисе.

Р.Х.Сулейманов проводил многолетние экспедиционные работы по изучению археологической географии и картографии памятников в районах Дехканабада, Гузара и Каршинского оазиса. В итоге были обследованы и взяты на учёт неизвестные ранее науке около 800 памятников археологии. Это огромный труд. Во время археологических разведок в знойных степях, в горах и долинах, археологи преодолевают большие расстояния пешком, не говоря о других сложностях.

Р.Х.Сулейманов внёс большой вклад в развитие археологии и истории Центральной Азии. В последний годы важное значение приобрели его публикации инновационного характера, посвящённые проблемам палеоэкологии и динамики антропогенного ландшафта, этнических миграций, взаимодействия кочевых культур и оседлых цивилизаций.

Также, как и Р.Х.Сулейманов, автор этих строк в 70–80-е гг. прошлого века проводил исследования в Южной Согде, но мы никогда не работали в одной экспедиции. В те времена, негласно, Каршинский оазис являлся «зоной влияния» Института археологии, а восточная часть долины Кашкадарьи–экспедиции кафедры археологии ТашГУ. Но, независимо от этого, с точки зрения изучения и сохранения историко-культурного наследия Узбекистана, в том числе и археологического, мы выполняли одни и те же созидательные задачи. Это было время расцвета археологии Узбекистана. Так, в Кашкадарьинской области было открыто более 1500 археологических памятников. К сожалению, за прошедшие десятилетия в результате техногенного воздействия, строительных и хозяйственных работ многие из них были уничтожены. На месте многочисленных древних поселений–тепа, разбивались грядки полей и будущих садов. И

со временем было забыто, что когда-то на окраине наших селений и на берегу горной реки возвышались глиняные холмы–памятники далёкого прошлого, о которых рассказывали легенды.

Рустам Хамидович не раз выступал с докладами о необходимости сохранения археологического наследия, писал об этом статьи в периодической печати. Он говорит правду, обращая внимание на отдельные псевдонаучные экскурсы в прошлое и примеры фальсификации истории, критикует однолинейный подход в интерпретации истории и культуры народов Центральной Азии, а также неожиданно ставшей популярной в первой четверти XXI века теорию преимущественной автохтонности развития государственности отдельных народов региона на протяжении тысячелетий. При этом не учитывается множественность этнокультурных процессов, наличие в прошлом различных форм взаимодействия и взаимовлияния цивилизаций. Это элементарное возрождение отдельных взглядов представителей старой эволюционной школы, на основе которых была создана марксистская концепция истории.

В 1998 году Р.Х.Сулейманов вернулся в университет, где он учился, но уже в качестве заведующего кафедрой археологии Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. А затем, по собственной инициативе, просил освободить его от этой должности. Научная деятельность ученого практически всегда была связана с академическими институтами, экспедициями и полевыми исследованиями, не скованными кабинетом и аудиториями. Именно там, в горах и степях древней Согдианы, он чувствовал себя вольным ветром. Как скромный и честный человек, он, видимо, считал, что не справится с задачами стационарной работы в университете.

Но Рустам Хамидович вернулся на кафедру археологии, разработал новые спецкурсы и получил диплом профессора. Именно в нашем университете он на новой основе создал собственную научную школу и успешно работает с молодёжью.

И, как бывший выпускник кафедры археологии Средней Азии, обращаясь к своему старшему коллеге–профессору Р.Х.Сулейманову, говорю, что, возможно, нам дано призвание сохранить и развивать далее вместе с молодёжью созидательные традиции всемирно известной научной школы археологии. Разве есть лучшее призвание в науке и педагогике?